

IMAGINACIÓN

O BARBARIE

nº. 9

08.11.2017

ÍNDICE

✓ Nota a nuestros lectores	3
✓ Reseñas	4-7
✓ <i>La función simbólica del imaginario</i> Ozziel Nájera	8-15
✓ <i>Emprendedores</i> Ángel Enrique Carretero Pasin	16-20
✓ <i>Fake ciencia: una columna moralizante</i> David Casado Neira	21-24
✓ <i>La otra sentimentalidad</i> Francisco Javier Gallego Dueñas	24-27
✓ <i>Por uma Educação Pública, Gratuita e de Qualidade</i> Julvan Moreira de Oliveira	28-32
✓ <i>El miedo imaginado en torno a la alteridad instituyente: La cotidianidad del miedo</i> Diego Solsona Cisternas	33-39
✓ Nuestros colaboradores en esta edición	40
✓ Información Editorial	41

Fake ciencia: una columna moralizante

David Casado Neira

Me quedo dormido en el sofá viendo una película en DVD, *Equals* de Drake Doremus (2015).

No hay peligro de que destripe el final, me quedo dormido antes de que acabe. No sé si debido a la calidad de la historia o a mi cansancio, a veces me pasa (una o las dos cosas). En un futuro más o menos lejano, pero siempre inminente -como en todas las películas de ciencia ficción- los protagonistas se enamoran en un mundo en el que los sentimientos son considerados una enfermedad de tipo vírico para la que no hay curación. Especialmente peligrosos son los relacionados con la empatía que puede llevar a los individuos hasta la cópula. Se trata del SOS (*Switched-On Syndrome*, Síndrome del calentón). La enfermedad se desarrolla en tres fases, en la primera se recetan inhibidores emocionales, en la segunda medicación y la tercera lleva al internamiento y la muerte a través del suicidio inducido. Todo el mundo espera al inminente descubrimiento de la curación. Todo apoyado por el aparataje de la ciencia, los ciudadanos son persistentemente informados sobre la situación del mal, la pedagogía se muestra en esos modernos frescos y pinturas murales que son las grandes pantallas informativas que ocupan el espacio público. El amor como enfermedad no es un tema nuevo, tampoco su medicalización, enfermedad o no. Pero igual que antes se buscaba el origen de la humanidad en el alma, se busca ahora en las bacterias del colon.

Despierto y echo mano del periódico del que fundamentalmente me interesan los artículos de divulgación científica, y leo. Una y otra vez salto informaciones sobre estudios que me parecen irrelevantes, no por el ámbito científico -créanme me interesan demasiados, no dejo de ser un diletante- sino por lo que dicen en muchos casos: informaciones superfluas, conclusiones ridículamente obvias o resultados tan fragmentados que no tienen ningún valor más allá de explicarse a sí mismos (esto es una columna de opinión así que no haré el esfuerzo imposible de aportar datos). Y me escandalizo, no de que se hagan esos estudios, sino de que tengan repercusión. No casualmente la revista satírica *Annals of Improbable Research* (1) otorga todos sus años los anti nobel a artículos como: "Size Variation Under Domestication: Conservatism in the Inner Ear Shape of Wolves, Dogs and Dingoes" en zoología, "Gun Waiting Periods Could Save Hundreds of Lives a Year" o "Mitochondrial Metabolism: Yin and Yang for Tumor Progression"(2). Sabemos que la ciencia es un proceso tortuoso y con resultados sorprendentes en dónde uno menos se lo espera, temas insignificantes adquieren una importancia incuestionable tiempo después. Además necesitamos ejercitar nuestras habilidades y mentes, ya solo por esto último se justificarían empresas que pueden parecer delirios o formas de mero onanismo intelectual, o lo son a la postre. ¿Quién no se ha tocado alguna vez?

Leo y cada vez me cuesta más diferenciar entre los artículos y los anuncios a página entera de los anunciantes, y cada vez más tengo la impresión de que ese proyecto de extensión universal del conocimiento que iba a culminar el sueño de las sociedades ilustradas y nos iba a liberar de la

barbarie, se parece más a una feria en la que solo intentamos colocar nuestro género, atraer a nuestro público y, por fin, creernos que nosotros (o nuestros temas) son relevantes. Poder mirarnos en el espejo del autorreconocimiento y asegurarnos más posibilidades en la obtención de fondos de investigación, contactos, posibilidad de acceder a otros proyectos, mantenimiento de redes, mejora de la carrera académica, satisfacción de nuestra propia autoestima, erigirnos como *homo fabers* de mundos más prósperos, felices, mejores...

Vuelvo a pensar en el SOS... y me vienen a la cabeza muchos intentos fallidos de ciencia, no por lo que no aportan, sino por su intencionalidad, por cómo y para qué lo hacemos.

Y me surge una pregunta: ¿lo que ahora mismo tiene entre manos es fundamental y lejos de cualquier interés del mercadeo, la fiesta de la vanidades o la soberbia demiúrgica?

Si su respuesta es un NO, ya la tiene.

Si su respuesta honesta es un radical SÍ, mejor que no siga en estos menesteres, desconoce absolutamente el terreno, y no sabe en dónde se encuentra y en qué consiste hacer ciencia. Porque quien no sabe cuestionarse, tampoco podrá cuestionar la realidad.

Notas

1. <https://www.improbable.com/magazine/>
2. No, estos están publicados en Nature <<http://go.nature.com/2gIeIKV>>, Science <http://bit.ly/2gh0P67> y Cell <<http://bit.ly/2yRH25B>>, los reales "anti noble" son otros <<http://bit.ly/2zLgRgp>>.

